

УДК 321:342.2:339.92](4:477):94(470:477)

[https://doi.org/10.52058/2786-6300-2025-4\(34\)-1476-1489](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2025-4(34)-1476-1489)

Міносян Андрій Сергійович кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін, Державний біотехнологічний університет в Харкові, м. Харків, тел. (099) 073-46-41, <http://orcid.org/0000-0003-3347-5099>

Варипасв Олексій Михайлович кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін, Державний біотехнологічний університет в Харкові, м. Харків, тел. (099) 073-46-41, <http://orcid.org/0000-0003-0541-9102>

ЗАХІДНА СТРАТЕГІЯ ТА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація. У статті досліджено питання, пов'язані із західною стратегією щодо розв'язання українського питання протягом тривалого історичного періоду, включно із сьогоднішнім. Акцент зроблено на послідовність і підступність використання методів і форм впливу в запровадженні імперських наративів, спрямованих проти української ідентичності. На думку дослідників, багато в чому це відбулося через заспокоєність західного світу досягненнями ліберальної демократії, наявною впевненістю у перевагах набутої економічної стабільності, недоцільністю великих війн в сучасних умовах. Звернено увагу на зацікавленість західним політикумом за різних часів у підтримці національно-визвольних змагань українського народу, збереження самостійної національної традиції, утворення незалежної держави. Автори доходять висновку, що сучасна українська нація, яка остаточно сформувалася за часів революційних перетворень ХХІ століття, сьогодні своїми діями на захист не тільки власної країни, але й усього демократичного світу формує новий геополітичний порядок, в якому буде спроможна відігравати важливу політичну роль.

Розпочата Росією проти України геноцидальна війна змінила вектор європейських стратегій розвитку, заклавши нові пріоритети у формуванні внутрішньої і зовнішньої політики усіх без винятку країн світу. Протистояння нової української демократії та імперської російської автократії сприяло більш визначеній консолідації західного світу відносно розв'язання глобальних проблем сучасності. Вирішальне значення, про що йдеться в статті, має збереження історичної традиції підтримки України в контексті збереження політичних ініціатив щодо членства в ЄС та НАТО, формування стратегії нової

конфігурації лідерства, європейської оборонної ініціативи, в якій наша держава буде відігравати одну з провідних ролей. Це сприятиме значною мірою стриманню існуючих загроз розв'язання нової світової війни на європейському континенті, що, в свою чергу, звільнить політичний та економічний потенціал України на користь відновлення і розбудови демократичного суспільства.

Ключові слова: російська імперська політика, суверенітет, українська державність, демократичні цінності, європейська політика, західний світ.

Minosian Andrii Serhiiovych Ph.D in History, associate professor, professor UNESCO Chair “Philosophy of Human Communication” and social and humanitarian disciplines, State Biotechnological University, Kharkiv, [https:// orcid.org/ 0000-0003-3347-5099](https://orcid.org/0000-0003-3347-5099)

Varypaiev Oleksii Mikhailovich Ph.D in Philosophy, associate professor, associate professor UNESCO Chair “Philosophy of Human Communication” and social and humanitarian disciplines, State Biotechnological University, Kharkiv, [https:// orcid.org/ 0000-0003-0541-9102](https://orcid.org/0000-0003-0541-9102)

WESTERN STRATEGY AND THE UKRAINIAN QUESTION: HISTORICAL EXPERIENCE, REALITIES, AND PROSPECTS.

Abstract. The article examines the issues related to the Western strategy for solving the Ukrainian problem over a long historical period, including the present. Emphasis is placed on the consistency and insidiousness of the methods and forms of influence used to introduce imperial narratives directed against Ukrainian identity. According to the researchers, this was largely due to complacency of democratic countries with the liberal democracy achievements, the existing confidence in the benefits of the acquired economic stability and the inexpediency of major wars in modern conditions. It points out the interest of Western politicians at different times in supporting the national liberation struggle of the Ukrainian people, preserving an independent national tradition, and establishing an independent state. The authors conclude that the modern Ukrainian nation which was finally formed during the revolutionary transformations of the twenty-first century is now defending not only its own country but the entire democratic world. It is creating a new geopolitical order in which it will be able to play an important political role.

The genocidal war launched by Russia against Ukraine has changed the vector of European development strategies and set new priorities in shaping the domestic and foreign policies of all countries in the world without exception. The confrontation between the new Ukrainian democracy and the imperial Russian autocracy helped to consolidate the Western world's approach to the global problems of our time. This

article discusses the crucial importance of preserving the historical tradition of support for Ukraine in the context of preserving political initiatives for EU and NATO membership. Attention is drawn to the formation of a strategy for a new leadership configuration, a European defense initiative in which our country will play a leading role. This will help to significantly reduce the existing threat of a new world war on the European continent. In turn, it will release Ukraine's political and economic potential for the restoration and development of a democratic society.

Keywords: Russian imperial policy, sovereignty, Ukrainian statehood, democratic values, European politics, Western world.

Постановка проблеми. За влучним висловом французького історика П'єр Нора, «повернення минулого, викресленого колоніальним пригнобленням, є першим кроком у формуванні національної ідентичності» [1; с.203]. Повномасштабна агресія Росії проти України, яка набула всі ознаки екзистенційної війни, прискорила появу нашої держави на ментальній мапі Європи. Надзвичайні випробування, що випали на долю нашої країни, об'єднали українське суспільство, політикум, владу навколо захисту власної держави, водночас створивши сприятливі умови щодо перегляду існуючої ролі України в розвитку європейської цивілізації, участі у стратегічному оборонному альянсі, формуванні інвестиційного клімату й т.п., що власне й відбувається сьогодні.

В свою чергу, історична відповідальність Заходу в контексті завершення війни має включати не тільки певні безпекові зобов'язання, але й реальні перспективи можливості та необхідності для України грати провідну роль у Центральній Європі, що природно унебезпечить існуючі загрози мирному розвитку на континенті і в цілому у світі, сприятиме демократичним зрушенням в інших країнах, нарешті, створить необхідні умови для політичного та економічного піднесення України, захистить і посилить її власну незалежність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У багатьох сучасних зарубіжних наукових дослідженнях проблематика розгляду західної стратегії щодо українського питання на різних історичних етапах отримала належну наукову оцінку і накреслила перспективи подальшої дослідницької діяльності з цього напрямку. Значної уваги заслуговують відомі праці Г. Кісінджера, Т. Джадта, Т. Снайдера, З. Бжезінського, Дж.Мейса, А. Капеллера, П. Нора та ін. Видатний британський історик Т. Джадт відзначав, що «Україна мала свою, нехай мінливу, історію незалежності, якої вона востаннє набула і майже одразу ж втратила після Першої світової війни...була основою радянської економіки». І далі: «Упродовж більшої частини історії України як радянської республіки до неї ставилися як до внутрішньої колонії: її природні ресурси експлуатували, а за населенням пильно наглядали (а у 1930-х роках піддали низці каральних репресивних заходів, які практично переросли в геноцид)» [2; с. 696-697]. Про

особливості тоталітарного минулого українського народу і однієї з найбільших трагедій в історії людської цивілізації – геноциду – ґрунтовно викладено у праці Дж. Мейса [3; с.123].

Зміни, що відбулися у світі протягом останніх років, вимагають нового погляду на минуле і перевизначення національної ідентичності, національної пам'яті, «накопичення спадщини, нескінченного збільшення виявів національного життя» [1; с.17]. Слід погодитися з останнім твердженням Г. Кісінджера, що «уперше в сучасній історії Україна стала провідною державою Центральної Європи» [4]. На думку німецької політологині Г. Засе, на Заході дається взнаки те, що там досі не деколонізували своє бачення України. Дещо пояснює в цьому відношенні думка французького історика А. Безансона: «Захід був зачарований Росією. Вона вабила його і викликала страх. Він робив спроби впустити її у свій світ, намагався вигнати її звідти, а проте не вдалося зробити ні одне, ні друге» [5; с.5]. Неспроможність побудувати демократичний устрій у власній країні спонукала російське керівництво протягом усієї своєї історії «замкнути суспільство в авторитарні і поліційні рамки» [5; с.45]. Нав'язувана думка про українців як «неісторичний» народ значно заважала і дезорієнтувала світове співтовариство відносно реалізації української національної ідеї, що відповідно позначалося на його політичній позиції і підтримці з погляду на своєчасність та адекватність прийнятих рішень. Сьогодні західний світ поступово звільняється від недооцінки справжньої ролі українського народу в політичній конфігурації Європи, яка існувала в минулому.

Важливе місце у дослідженні вказаної проблематики мають наукові праці українських вчених, таких як С. Плохій, О. Реєнт, С. Віднянський, Л. Якубова, О. Ясь, І. Патриляк та ін. Варто погодитися з твердженням Л. Якубової про те, що «визначення ролі і місця України / українців у світовому геополітичному просторі варіювалися поміж перспективною інкорпорацією у паннаціональні федерації чи статиста певного імперського проекту. Ті, хто вважав українців спроможними створити власний політичний проект, лишалися в інтелектуальному гетто. І в самій Україні також» [6; с.129]. Дослідники дотримуються думки, що російська імперська політика не лише перманентно загрожувала безпеці і територіальній цілісності України, але також значно впливала на формування суспільно-політичної думки в європейському істеблішменті, на ставлення їх лідерів до напрацювання тієї чи іншої відповідної позиції, а також на стійке небажання порушити вдавану стабільність, уникнувши будь-яких загострень та ризиків.

Окремо слід виділити наукові праці, підготовлені вітчизняними дослідниками напередодні та в умовах розпочатої повномасштабної російської агресії проти України. Варто звернути увагу на монографічні дослідження «Цивілізаційна ідентичність українства: історія і сучасність» (Київ, 2022), «Україна в

історії Європи ХХ- початку ХХІ ст.» (За ред. чл.-кор. НАН України С.В. Віднянського), «Українське суспільство в умовах війни», «Європейські стратегії розвитку: досвід для України» (Ужгород, 2023), а також такі вагомні праці, як « Шлях з первісності у цивілізацію. Українські шати середньовіччя. (Київ, 2023), «Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. Випуск 31: міжвідомчий збірник наукових праць. (Київ, 2022), «Україна як цивілізаційний суб'єкт історії та сучасності: національна доповідь», «Війна: держава, суспільство, особа. Збірник наукових статей (К., 2023), «Росія-Україна: зради, союзи, війни» (Львів, 2020), в яких вказана проблематика розглядається з урахуванням вже отриманого історичного досвіду сучасної російсько-української війни.

Беззаперечним висновком є те, що гуманітарна криза, порушення прав людини у самій Росії стали вирішальним фактором ескалації і розв'язання повномасштабної агресії проти українського народу з метою знищення національної ідентичності, як це й відбувалося раніше за часів царизму і радянської влади. Своїм героїчним супротивом Україна значно вплинула на регіональні та глобальні процеси у світі, продемонструвавши свою відданість захисту демократичних свобод і загальнолюдських цінностей [7; с.1198].

Мета статті. Мета статті полягає у комплексному дослідженні вказаної проблематики західної стратегії щодо українського питання протягом тривалого історичного періоду включно з останніми подіями повномасштабної російської агресії. Особливістю цієї наукової праці став аналіз наявності суттєвих змін в геополітичному становищі на світовому просторі, що виникли у результаті зміни політичного керівництва у США і викликали переформатування раніше існуючих альянсів і довготривалих стратегій, заснованих на дотриманні демократії, свободи і верховенства права, пріоритетності загальнолюдських цінностей. Основними методами дослідження вказаної проблеми стали порівняльно-історичний метод і метод екстраполяції. Разом з іншими методами вони сприяли всебічному аналізу політичних взаємовідносин, практики затвердження тих чи інших рішень, що сприяли формуванню західної стратегії у розв'язанні українського питання.

На користь посилення методологічної бази дослідження також слугували визначення ключових аспектів сучасної європейської політики, окреслення вагомих світоглядних зрушень, що дозволило зберегти всебічну підтримку України у боротьбі з російським агресором, залишитися в орбіті відданості демократичним цінностям і свободі людини.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ознаки зацікавленості з боку західних політиків до України як до самостійної держави спостерігаємо вже у XVII столітті. Цей інтерес співпав з історичними процесами, які мали забезпечити становлення капіталістичних економічних відносин, впливали на піднесення національно-визвольної боротьби, сприяли демократичним зрушенням у

площині політики, права, державного будівництва. В українському суспільстві наявно проявилися ознаки європейської орієнтації, зросла активність шляхти, інших верств населення. Участь козаків у мілітарних подіях, перебування на службі в іноземних країнах слугували кращій обізнаності Заходу щодо народу, який мав усі вирішальні характеристики об'єднаної спільноти з притаманними лише йому мовою, психологією, культурою, поведінковими особливостями. Саме це сприяло прихильному ставленню певних європейських кіл до ідеї формування української державності під патронатом сусідніх монархів [8; с.96].

Національно-визвольна боротьба українського народу за створення незалежної держави у ці часи органічно продовжувала низку європейських революцій, що викликало розуміння і підтримку західних союзників [9; с.137-138]. Діяльність Богдана Хмельницького сприяла посиленню суб'єктності Війська Запорізького, становленню дипломатичних контактів з багатьма іноземними правителями. Зокрема, ідея «відокремлення та вивільнення козаків від Корони Польської» була підтримана шведським монархом Карлом X [10; с.43-45]. Навіть сам польський король Стефан Баторій не виключав можливості створення незалежної української держави.

З погляду на вирішення складних політичних завдань того періоду слід відзначити, що Україна залишалася під чималим тиском з боку північного сусіда, який намагався привласнити і використати потужний людський, економічний та культурний потенціал українського народу у власних інтересах [11; с.269]. Вольтер, який неймовірно захоплювався Україною, базуючись на розповідях очевидців подій, що сталися пізніше за правління Івана Мазепи, звертав увагу на те, що «ситуація в Україні та її національний дух є непереборною перешкодою» для того, щоб слухатися вказівок з Москви. На його думку, наступні домовленості з королем Швеції щодо українсько-шведського союзу у разі успішності могли б привести українську державу до розквіту [12].

В подальшому західна стратегія формувалася з наявності готовності українського суспільства до національно-визвольних змагань, спроможності українського народу вести боротьбу за автономію і незалежне існування. В умовах бездержавності практично не спостерігається підтвердженнь зацікавленого ставлення до України в контексті отримання суверенітету і побудови самостійної держави. Певним чином це відповідало загальній геополітичній ситуації, коли колоніальна політика залишалася зняряддям зовнішньополітичних відносин поміж провідними країнами. Проте вже наприкінці ХІХ століття українське питання просувається у бік міжнародної політики, зіштовхуючись з чималими труднощами, в тому числі й у вигляді несприйняття самої ідеї існування незалежної держави. До того ж привабливе геостратегічне становище України не виключало можливості територіальних зазіхань з боку

самих різних держав, а не тільки бажанням Росії зберегти панівне становище на українських землях шляхом фальсифікації історичної правди. Як тут не згадати, що, наприклад, за свідченням французького історика Д. Бовуа, російська пропаганда мала величезний вплив на європейців щодо спотворення історичного бачення того, що відбувалося на українських землях [13].

Початок ХХ століття, що супроводжувався збройними конфліктами, локальними війнами, національними революціями, сприяв поживленню інтересів до екзистенційних вимог українського народу, його бажання відновити власну державність. Українське суспільство ставило за мету створення суверенної держави на засадах національної рівноправності й мирного співіснування різних народів, розпочавши реалізацію національної ідеї [14; с.11, 43]. Концепт «Нової Європи», підготовлений Т. Масариком і Р. Сетон-Уотсоном, відповідав ідеї створення низки незалежних держав, до яких мала б увійти й Україна, що забезпечило б стійку стабільність та міжнародну безпеку на тривалу перспективу [14; с.196].

Однак, політичні ініціативи українських державників не були підтримані, насамперед, країнами Антанти, їх неспроможністю і відвертим небажанням розглядати нашу країну у якості суб'єкта міжнародного права та самостійної національної держави. Водночас, Україна, на думку вже, наприклад, німецької військової адміністрації, «розглядалася передусім як важливий сировинно-територіальний ресурс». Так, генерал Гофман у розмові з експертом німецького МЗС К. Росом був дуже відвертим: «Уся Україна цікавить мене лише до найближчого врожаю. А там нехай з нею буде усе що завгодно» [15; с.19]. У промові В. Вільсона «14 пунктів» від 8 січня 1918 року йшлося лише про відновлення старих кордонів імперії, що виключало можливість автономного розвитку української держави. За результатами Першої світової війни західний світ задовольнився збереженням status quo, що знайшло своє підтвердження у рішеннях Паризької мирної конференції 1919/1920 рр. [16; с.75].

Перша світова війна, на думку Д. Шпільфогеля, зруйнувала довоєнний, економічний, соціальний і політичний лад Європи, тоді як її сумнівні результати підготували шлях до ще більш руйнівної війни [15; с.129].

У міжвоєнний період українське питання, попри його складність і «заплутаність» [17] залишалося у центрі уваги західних держав. За словами відомого журналіста-міжнародника з Британії Ланселота Лоутона, «незалежна і автономна Україна необхідна для європейського економічного прогресу і світового миру». Він акцентував у своєму виступі в Лондоні 1 лютого 1939 року під назвою «Україна – найбільша проблема Європи» на тому, що «українська нація – це реальність, яка має під собою принаймні тисячу літ автентичної історії. Жоден народ не боровся так тяжко, як українці, щоб утвердити свою незалежність; українська земля наскрізь просякнута кров'ю» [18]. Вирішення

української проблеми за тих часів, так само, як і сьогодні, сприяло б зміцненню миру у Європі та стриманню військово-політичної агресії на континенті, але, на жаль, не отримала свого логічного завершення.

Слід визнати, що свого часу західний світ досить легковажно поставився до відновлення мілітарних зусиль нацистської Німеччини, сконцентрувавши головну увагу на збереженні політичного балансу у стосунках з СРСР за можливості пріоритетності подальшої боротьби з більшовизмом. Тактична та стратегічна недалекоглядність простежувалася й у занадто обережному ставленні до вирішення українського питання, підтримки національних визвольних змагань напередодні та в роки другої світової війни. Виникнення двох тоталітарних режимів – фашистського та радянського, їх подальша діяльність не отримали своєчасної належної політичної реакції з боку країн-переможниць у першій світовій війні [19; с.197-198].

Політична реакція західного світу, за певним винятком, виключала можливість розглядати українське питання окремо від радянської держави. Німеччина так само не мала намірів на відновлення української державності у передвоєнний період.

Політика умиротворення, що за тих умов яскраво проявилася у ставленні як до фашистської Німеччини, так і до Радянського Союзу, сприймалася останніми як слабкість і провокувала на наступні загарбницькі дії на кшталт надання «братської допомоги», священної місії визволення від гніту імперіалістів в умовах розпочатої Другої світової війни. Захід був готовий « не помічати» радянської експансії , так само як і потурати іншому агресорові – фашистській Німеччині в усьому, що він вимагає в обмін на обіцянку не висувати територіальних претензій у Європі [20; с.169].

Схожість обох тоталітарних режимів проявлялася, в тому числі, й в абсурдних звичках нав'язувати свою справедливість та правоту з метою прийняття тиранії у вигляді богоугодної справи [21; с.35]. Політика умиротворення та загравання з агресорами сприяла ускладненню політичної ситуації та розв'язанню нової війни.

Формально оголошена раніше державність у складі СРСР і по завершенні Другої світової війни так само не відповідала наявності реальних прав і свобод українського народу, головним серед яких було отримання права на незалежне існування. Водночас і західний світ не припускав можливості створення української незалежної держави в умовах існування радянського тоталітарного суспільства.

Розпад Радянського Союзу і міжнародне визнання України як суверенної держави повернув питання набуття українським народом права на самостійне, попри шовіністичні великодержавні претензії Росії, існування у реальну площину [22;с.115]. Відновивши державність унаслідок руйнації радянської

імперії, Україна ще тривалий час знаходилась під впливом російської політики, в полоні радянських стереотипів і міфологем. Слабкість українського націоналізму завадила політичній еліті прийняти єдиний національний наратив [23; с.63].

Сама ж пострадянська Росія успадкувала стару імперську спадщину, актуалізувавши і трансформували її до нових геополітичних потреб сучасного режиму [24; с.13]. Абсолютизація вдаваної величч, виключної великодержавної місії мали б доповнити загальну картину неоімперської сили, що представляла собою теперішня Росія. Бажанню забезпечити політичне домінування на пострадянському просторі, відбутися в «старих кордонах» реально заважала присутність молоді української демократії, яка поступово усе більше віддалялася від російської автократії. За таких складних умов Україні непросто було розраховувати на те, що наростання напруженості в політичних стосунках, гуманітарній сфері, за існуючої неодноразової демонстрації Росією рішучої готовності задіяння сили при вирішенні тих чи інших питань, не призведуть до ескалації агресії, що врешті-решт й сталося у 2014 році. Цими діями виправдилися прогнози деяких політиків, зокрема, Г. Кісінджера, який звертав увагу на те, що у протистоянні за багатополісність зберігатиметься «спокуса перевірити силу... Маневри за завоювання статусу чи переваги можуть охопити континент чи навіть увесь світ. Боротьба між регіонами може виявитись навіть ще виснажливішою, ніж колишні зіткнення між націями» [25; с.305].

Політика подвійних стандартів, «заплющених очей» і обережного ставлення до наявного агресора досить тривалий час заважали прийняттю рішень, які б в контексті консолідації міжнародної спільноти сприяли поверненню світового правопорядку, побудованому на дотриманні загальних правил і норм, людської гідності, розвитку ліберальної економіки, відмови від територіальних завоювань на користь національних суверенітетів та збереження представницької демократичної системи управління [25; с.7].

Російсько-українська війна продемонструвала готовність російської влади і, безумовно, російського суспільства сповідувати психологію війни, ігноруючи будь-які усталені норми і правила людського співіснування. Це співпадало зі змістом відомої політичної доктрини, яка доводила: «як тільки Росія відновить свою силу, то буде значно впливати на своїх західних і східних сусідів» [22; с.118]. Спроби Росії позбавити український народ європейського вибору не тільки викликали рішучий супротив з боку нашої країни, сприяли героїчним захисним діям воїнів, однак підтримці суспільства, але й налаштували міжнародне співтовариство щодо надання всебічної допомоги для відсічі агресора. Заради справедливості слід відзначити, що ані тоді, ані сьогодні не вдалося досягти абсолютної консолідації «в розділеному пост-західному світі, де багато країн грають у геополітику на власних умовах» [26; с.16]. І зовсім неприйнятним є відсутність розуміння і небажання західного політикуму

сприймати поточну реальність як існуючу загрозу для політичної стабільності у всьому світі.

Визначним фактором нестабільності у досягненні єдності західного світу відносно реакції на російську агресію стала перемога Д. Трампа на президентських виборах у США восени 2024 року. Наразі спостерігаємо суперечливу політику нової американської адміністрації, діяльність якої піддає сумнівам багаторічні демократичні традиції, припускає перезавантаження відносин з Росією, згортання усталених економічних договорів і ініціатив, певний відступ від міжнародних зобов'язань в якості гаранта світового правопорядку, що впливає на міжнародні інституції (ООН, МКС, НАТО та ін.), і стає загрозою на шляху до реалізації ефективної стратегії, яка, здавалося, остаточно затвердилася під час російсько-української війни. Підтримка євроскептиків, відмова від ізоляції Росії, поновлення колишнього страху перед нею, дозована допомога Україні викликали напруженість і непорозуміння у стосунках США з колишніми партнерами і союзниками [27].

Сьогодні Європа, а разом з нею і Україна стурбовані тим, що постмодерний світовий порядок з його пріоритетністю політкоректності, інклюзивності, прав меншин, політики національної ідентичності поступово піддається фатальній руйнації. Використання доктрини «новий світ без порядку» з домінуванням великих держав, з можливим застосуванням військової сили, принаймні в обмеженому варіанті, значно підживлюють неоколоніальні та імперські тенденції, які завжди зберігалися в авторитарних суспільствах. Все це, тим не менш, не позбавляє відповідальності української влади перед власним народом щодо необхідності захисту національного суверенітету і територіальної цілісності нашої країни [28; с. 65].

Висновки. Україна має довготривалу історію розбудови національної держави, яка продовжується й сьогодні. Їй довелося і доводиться відстоювати своє право на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність ціною важкої боротьби зі споконвічним підступним російським агресором, який намагається знищити українство.

Російський режим використовує існуючі протиріччя і розбіжності у сучасному глобальному світі з метою повернення контролю на пострадянських територіях, вдаючись до різних форм впливу включно з розв'язанням військової агресії. В таких умовах маємо розраховувати на підтримку, розуміння взаємозалежності, взаємовідповідальності, необхідності прийняття консолідованих рішень, подолання стереотипів з боку західного світу, який сьогодні перебуває у режимі турбулентності і пошуків нової політичної стратегії.

На цьому шляху спостерігаємо суттєві зміни у політичному порядку, який традиційно ґрунтувався на правилах, законах, стримуваннях і протипагах, верховенстві права, а тепер знаходиться в залежності від процесів, що виникли

через зміни в політичному житті окремих країн, насамперед, США. Маргіналізація опозиції, популізм, утиски демократії, захопленість ідеями авторитаризму піддають сумніву, роблять перспективи набуття політичної стабільності в Європі і світі найближчим часом доволі проблематичними. Разом з тим, Україна в умовах геополітичної переорієнтації спроможна реалізувати нові можливості в площині привабливості фінансових інвестицій, створенні довгострокових економічних і політичних альянсів, взяти активну участь у побудові нової архітектури світового порядку.

Література:

1. Нора П. (2014) Теперішнє, нація, пам'ять. - К.: Видавництво «КЛІО», 2014.-272.
2. Дзадзоті. (2024) Після війни. Історія Європи від 1945 року. Київ: Наш Формат, 2024.- 912 с.
3. Мейс Дж. (2021) Україна : матеріалізація привідів.- Київ: КЛІО, 2021.- 688с.
4. Henry Kissinger (2022) How to Avoid Another World War / The Spectator, December 17, 2022.
5. Безансон А.(2017) Свята Русь.- Київ: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2017.- 112 с.
6. Якубова Л. (2020) Формування української державності у ХХ столітті/ Україна як цивілізаційний суб'єкт історії та сучасності: національна доповідь. Інститут історії України НАН України. Київ: Ніка-Центр, 2020.- 356 с.
7. Міносян А., Варипаєв О. (2024) Геноцид українського народу як визначальний фактор російської імперської політики /Актуальні питання у сучасній науці. № 4 (22), 2024. с. 1194-1208.
8. Гурбик А. (2024) Традиція українсько-шведських відносин у 1640-1650 роках./ Пилип Орлик і справа мазепинців: інтелектуальні, політичні та військові контексти: Матеріали Міжнародної науково - практичної конференції до 350- ліття народження Пилипа Орлика, Київ, 15-16 грудня 2022р.-Київ: Інститут історії України НАН України, 2024.- с. 92-117.
9. Каппелер А. (2022) Від країни козаків до країни селян. Україна на видноколі Заходу у XV I- XIX ст.- Львів :Літопис, 2022.-360 с.
10. Багро С. (2024) « Status», « panstwo», «держання»: особливості окреслення поняття держави в козацькій політичній риторичі: Матеріали Міжнародної науково - практичної конференції до 350- ліття народження Пилипа Орлика, Київ, 15-16 грудня 2022р.-Київ: Інститут історії України НАН України, 2024.- с. 29-64.
11. Andrii Minoasian, Oleksiy Varypaev. (2023) Russian aggression as a threat to the sustainable development of Europe: The Ukrainian dimension /Selected Papers of the V International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, June 1-2, 2023.- Kyiv: NUFT, 2023.- p.267-273.
12. Терещенко Т. (2022) Вольтер: Україна завжди прагнула бути вільною/ Справжні історії, 11 квітня 2022 <https://spravjniistoriyi.com.ua>
13. Тиждень, 9 грудня 2024
14. Рєснт О. (2024) Вікно можливостей: Україна у пошуках суб'єктності та Соборності у роки Першої світової війни/ За ред. В. Смолія. К.: Інститут історії України НАН України, 2024. - 198 с.
15. Великі держави у світовій війні 1914-1918: протистояння ідей і дипломатій: Монографія.- Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020.- 152 с.

16. Киридон А., Троян С. (2023) Українська пастка для російського Левіафана. Київ: Ніка-Центр, 2023. - 400 с.
17. Патриляк І. (2013) «Українське питання» напередодні Другої світової війни. - Історична правда, 28 серпня 2013 р.
18. Історична правда, 7 квітня 2011 року.
19. Міносян А. Варипаєв О. (2021) Політика умиротворення агресора в контексті розбудови української держави. - Харків, ДБТУ, 2021 с.194-200.
20. Аксельрод А.(2022) Вінстон Черчилль, СЕО. 25 уроків лідерства для бізнесу.-К.: Форсі Україна, 2022- 304с.
21. Джонсон Б.(2022) Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію.- Х.: Віват, 2022.- 400с.
22. Бжезінський З.(2022) Велика шахівниця. Американська першість та її геостратегічні імперативи. Х.: Видавництво «Ранок»: Фабула, 2022.- 288 с.
23. Плохій С .(2023) Російсько-українська війна. Повернення історії. – Харків: КСД, 2023.- 400 с.
24. Ясь О. (2024) Сучасна російсько-українська війна у світлі історичного і соціогуманітарного знання. Довідкові та методичні матеріали для термінологічного словника. Київ: Інститут історії України НАН України, 2024.- 60 с.
25. Кісінджер Г.(2024) Світовий порядок. - Полтава: видавничий дім SKY print, 2024.- 328 с.
26. Ясь О. (2023) На зламах історичного часу або темпоральні образи сучасної російсько-української війни: лекція./За ред. В. Смолія.- Київ: Інститут історії України НАН України, 2023.- 68 с.
27. "Усі на бойові позиції: прийом-прийом." Український тиждень, 8 квітня 2025, <https://tyzhden.ua/usi-na-bojovi-pozytsii-pryjom-pryjom/>
28. Міносян А., Варипаєв О., Юрченко Л. (2021) Теорія та практика тоталітарного мислення на зламі століть: українські реалії. Львів : Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2021.- с. 61-65.

References:

1. Nora, P. (2014) *Present, nation, memoire [Teperishnye, naciya, pam'yat]*. Kyiv: К.: Vydavnytstvo «KLIU» [in Ukrainian].
2. Judt, T. (2024) *Postwar. A History of Europe Since 1945 [Pislya vijny. Istoriya Yevropy vid 1945 roku]*. Kyiv: Nash Format [in Ukrainian].
3. Mace, J. (2021) *Ukraine: Materialisation of ghosts [Ukrayina: materializaciya pryvidiv]*. Kyiv: KLIU [in Ukrainian].
4. Kissinger, H. (2022) *How to Avoid Another World War [Yak uniknuti novoyi svitovoyi vijny]* / The Spectator, December 17, 2022.
5. Bezanson, A. (2017) *Sainte Russie [Svyata Rus]*. Kyiv: TOV «Vydavnytstvo «KLIU» [in Ukrainian].
6. Yakubova, L. (2020) *The Formation of the Ukrainian State in the Twentieth Century [Formuvannya ukrayinskoyi derzhavnosti u XX stolitti]* / Ukraine as a Civilisational Subject of History and Modernity: A National Report – *Ukrayina yak civilizacijnij sub'yekt istoriyi ta suchasnosti: nacionalna dopovid*. Kyiv: Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine; Nika-Centr [in Ukrainian].
7. Minosian, A., Varypaev, O. (2024) *Genocide of the Ukrainian people as a determining factor in Russian imperial policy [Henotsyd ukrainskoho narodu yak vyznachalnyy faktor rosiiskoi imperskoi polityky /Aktualni pytannia u suchasniy nauksi] / Aktualni pytannia u suchasniy nauksi – Current issues in modern science, No. 4 (22), 2024. - pp. 1194-1208. [in Ukrainian].*

8. Gurbyk, A. (2024) *Tradyciia ukrainsko-shvedskykh vidnosyn u 1640-1650 rokakh [The Tradition of Ukrainian-Swedish Relations in 1640-1650] / Pilip Orlik i sprava mazedpinciv: intelektualni, politichni ta vijskovi konteksty: Materiali Mizhnarodnoyi naukovy-praktychnoyi konferenciyi do 350-littya narodzhennya Pilipa Orlika, Kyiv, 15-16 grudnya 2022 p.. – Pylyp Orlyk and the Mazepa Cause: Intellectual, Political and Military Contexts: Materials of the International Scientific and Practical Conference dedicated to the 350th anniversary of Pylyp Orlyk's birth, Kyiv, December 15-16, 2022. Kyiv: Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2024. - pp. 92-117. [in Ukrainian].*
9. Kappeler, A. (2022) *Vom Land der Kosaken zum Land der Bauern. Die Ukraine im Horizont des Westens vom 16. Bis 19. Jahrhundert [Vid krainy kozakiv do krainy selian. Ukraina na vydnokoli Zakhodu u XVI-XIX st.]. Lviv :Litopys [in Ukrainian].*
10. Bagro, S. (2024) “Status”, “panstwo”, “derzhannya”: *osoblivosti okreslennya ponyattya derzhavi v kozackij politichnij ritorici [« Status», « panstwo», «derzhannia»: osoblyvosti okreslennia poniattia derzhavy v kozatskii politychnii rytorytsi] /: Materialy Mizhnarodnoi naukovy - praktychnoi konferentsii do 350- littia narodzhennia Pylypa Orlyka, Kyiv, 15-16 hrudnia 2022r.-Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2024.- s. 29-64. – Materials of the International Scientific and Practical Conference dedicated to the 350th anniversary of Pylyp Orlyk's birth, Kyiv, December 15-16, 2022. Kyiv: Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2024. - pp. 29-64. [in Ukrainian].*
11. Andrii Minosian, Oleksiy Varypaev. (2023) *Russian aggression as a threat to the sustainable development of Europe: The Ukrainian dimension /Selected Papers of the V International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, June 1-2, 2023.- Kyiv: NUFT, 2023.- p.267-273.*
12. Tereshchenko, T. (2022) *Voltaire: Ukraine has always wanted to be free [Volter: Ukraina zavzhdy prahnula buty vilnoi] / Spravzhni istorii – True Stories, April 11, 2022. [in Ukrainian].*
13. Tyzhden (2024) *Tyzhden, December 9, 2024. [in Ukrainian].*
14. Reent, O. (2024) *Window of Opportunity: Ukraine in Search of Subjectivity and Unity during the First World War [Vikno mozhlyvostei: Ukraina u poshukakh sub'iektynosti ta Sobornosti u roky Pershoi svitovoi viiny], ed. by V. A. Smoliiy. Kyiv: Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].*
15. *The Great Powers in the World War of 1914-1918: Confrontation of Ideas and Diplomacy: A monograph (2020) [Velyki derzhavy u svitovii viini 1914-1918: protystoiannia idei i dyplomatii: Monohrafiia]. - Kyiv: Vydavnychiy dim «Kondor» [in Ukrainian].*
16. Kyrydon, A., Troyan, S. (2023) *The Ukrainian trap for the Russian Leviathan [Ukrayinska pastka dlya rosijskogo Leviafana]. Kiyiv: Nika-Centr [in Ukrainian].*
17. Patrilyak, I. (2013) *The “Ukrainian Question” on the Eve of World War II «Ukrayinske pitannya» naperedodni Drugoyi svitovoyi vijni].- Istorichna pravda, 28 serpnya 2013 [in Ukrainian].*
18. *Historical Truth [Istorychna pravda], April 7, 2011. [in Ukrainian].*
19. Minosian, A., Varypaev, O. (2021) *Policy of appeasement towards an aggressor in the context of formation of Ukrainian state [Polityka umyrotvorennia ahresora v konteksti rozbudovy ukrainskoi derzhavy].- Kharkiv, DBTU, 2021 s.194-200 [in Ukrainian].*
20. Axelrod, A. (2022) *Winston Churchill, CEO. 25 leadership lessons for business [Winston Cherrhill, SEO. 25 urokiv liderstva dlya biznesu]. - Kyiv: Fors Ukraina, [in Ukrainian].*
21. Johnson, B. (2022) *The Churchill Factor: How One Man Made History [Faktor Cherrchillya. Yak odna lyudina zminila istoriyu]. Kharkiv: Vivat [in Ukrainian].*
22. Brzezinski, Z. (2022) *The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives [Velika shahivnicya. Amerikanska pershist ta yiyi geostrategichni imperativi]. H.: Vidavnictvo « Ranok»: [in Ukrainian].*

23. Plokyh, S. (2023) *The Russo-Ukrainian War. The Return of History [Rosijsko-ukrayinska vijna. Povernennya istoriyi]*. – Harkiv: KSD [in Ukrainian].

24. Yas, O. (2024) *The modern Russian-Ukrainian war in the light of historical and social-humanitarian knowledge. Reference and methodological materials for the terminological dictionary [Suchasna rosijsko-ukrayinska vijna u svitli istorichnogo i sociogumanitarnogo znannya. Dovidkovi ta metodichni materialy dlya terminologichnogo slovnika]*. Kiyiv: Institut istoriyi Ukrayini NAN Ukrayini [in Ukrainian].

25. Kissinger, H. (2024) *World Order [Svitovij poryadok]*. - Poltava: vidavnychij dim SKY print, 2024.- 328 c. [in Ukrainian].

26. Yas, O. (2023) *On the breaks of historical time or temporal images of the modern Russian-Ukrainian war: a lecture [Na zlamah istorichnogo chasu abo temporalni obrazi suchasnoyi rosijsko-ukrayinskoyi vijni: lekciya]./Za red. V. Smoliya.*- Kiyiv: Institut istoriyi Ukrayini NAN Ukrayini [in Ukrainian].

27. *Ukrainian Week, Ukrayinskyj tyzhden*, 8 kvitnia 2025

28. Minosian, A., Varypaev, O., Yurchenko, L.(2021) *Theory and Practice of Totalitarian Thinking at the Turn of the Century: Ukrainian Realities [Teoriia ta praktyka totalitarnoho myslennia na zlami stolit: ukrainski realii]*. Lviv : Drukarnia LNMU imeni Danyla Halytskoho, 2021.-c. 61-65.